

UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON
FAKULTAS PERTANIAN

Kampus : Jalan Pemuda No. 32 Telp. (0231) 206558 Ext. 127, 227 Cirebon 45132
E-mail : unswagati@unswagati.ac.id
<http://unswagati.ac.id>

SURAT TUGAS

No. 83/ST-FP.UGJ/IX/K.2019

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati dengan ini kami menugaskan kepada:

Nama : Dr. Achmad Faqih, SP., MM
Jabatan : Dosen Agribisnis
Tugas : Untuk melaksanakan tugas sebagai presenter pada kegiatan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Padjdjaran Bandung
Tempat : Auditorium Universitas Padjdjaran Bandung
Hari/Tanggal : Senin, 23 September 2019
Jangka Waktu : 1 (satu) hari
Akomodasi dan Transfortasi : Ditanggung Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebaik-baiknya, dan menyampaikan laporan setelah melaksanakan tugas.

Diterima : Bandung
Tanggal : 23-09-2019

Superman

(Nama jelas & cap)

Cirebon, 21 September 2019

Mayat Rahmat Hidayat, SP., M. Agr

SERTIFIKAT

diberikan kepada

ACHMAD FAQIH

sebagai

PEMAKALAH

Seminar dan Lokakarya Nasional

"Peran Perguruan Tinggi Pertanian dalam Menghasilkan Sumberdaya Manusia di Era Revolusi Industri 4.0"

Bandung, 23 September 2019

Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Padjadjaran,

Dr. Ir. H. Sudarjat, M.P.

unpad

**Universitas Padjadjaran
Fakultas Pertanian**

Ketua Panitia,

Dr. rer.pol Ernah, S.P., M.Si.

